

Noyabr, 2025-Yil

MUZİKALÍQ BILIM BERIWDE BILIM HÁM TÁRBIYA BIRLIGINÍŇ ÁHMIYETI

Moyanova Sapargul Jiyenbayevna

Shimbay rayonı 38-sanlı Uliwma orta bilim beriw mektebi

“Muzıka madeniyatı” pání oqıtıwshısı.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17753223>

Annotaciya. Bul maqalada muzıkalıq bilim beriwde bilim hám tárbiya birliginiń áhmiyeti haqqında hámde qaraqalpaq milliy qosıqları, ayaq oınları jas áwladlardı haqıyqıy insan etip tárbiyalawda ayırıqsha orıńǵa iye ekenligi haqqında sóz etilgen.

Gilt sózi: Muzıka, milliy qosıqlar, ayaq oınlar, sana-sezimin, oy-óris, ilim, mádeniyat, kórkem-óner.

MUSIQA TA'LIMIDA TA'LIM VA TARBIYA BIRLIGINING AHAMIYATI

Annotatsiya. Bu maqolada musiqiy bilim berishda bilim va tarbiya birligining ahamiyati haqida hámde qoraqalpoq milliy ashulalari, milliy raqslari yosh avlodlarni haqiqiy inson etib tarbiyalashda aloqida o'ringa ega ekanligi haqida so'z etilgan.

Kalit so'zi: Musiqa, milliy ashulalar, milliy raqslar, his-tuyg'u, o'y, ilm-fan, madaniyat, sa'nat.

ЗНАЧЕНИЕ ЕДИНСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ В МУЗЫКАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Аннотация. В данной статье говорилось о важности единства знаний и воспитания в музыкальном образовании, а также о роли каракалпакских национальных песен, национальных танцев в воспитании молодого поколения людей.

Ключевое слово: музыка, национальные песни, национальные танцы, чувства, мысли, наука, культура, искусство.

THE SIGNIFICANCE OF THE UNITY OF EDUCATION AND UPBRINGING IN MUSICAL EDUCATION

Abstract. This article spoke about the importance of unity of knowledge and education in music education, as well as the role of Karakalpak national songs, national dances in the education of the younger generation of people.

Key word: music, national songs, national dances, feelings, thoughts, science, culture, art.

Xalqımızdın milliylikke bolǵan sana-sezimin, oy-órisin rawajlandırıw maqsetinde elimizde salt-dástúrlar, tariyxıy ózgerisler, ilim mádeniyat hám kórkem-óner tarawları boyınsha úlken jetiskenliklerdın kirgizilgenligi búgingi kúnde ayqın kózge taslanbaqta.

“Tariyxtan belgili, Watan hám xalıq táǵdirine qáwipler kúsheygen jaǵdayda áyne millet pidayıları - oyaw qálbli zıyalılar, shayır hám jazıwshılar, kórkem óner ǵayratkerleri, ruwxıyılıq hám aǵartıwshılıq tarawı xızmetkerleri mártlik penen maydangá shıqqan.

Mámleketimiz óz rawajlanıwınıń jańa, joqarı basqıshına kirip atırǵan házirgi waqıtta bizge jadid babalarımız sıyaqlı Batıs iliminiń jetiskenlikleri menen birge, milliy qádiriyatlar ruwxında tárbiyalanǵan jetik kadrlar suw menen hawaday zárúr,”[1] dep atap ótken edi.

Milliy muzıka mádeniyatımızdaǵı usı jetiskenliklerdi sabaqta úyreniw bul eń aktual máselelerdın birinen esaplanadı.

Noyabr, 2025-Yil

Jámiyette joqarı adamgershilik pazıyletlerin jetilistiriw, milliy ideologiyanı qáiplestiriw jaslarımızğa tariyxıy dástúrimizge, ulıwma adamgershilik qádiriyatlarına húrmet, watanğa muxabbat, gárezsizlik ideyalarına sadıqlıq ruwxında tárbiyalaw, xalıqlar doslıgın hám tatıwlıgın bekkemlew, elimizde júrgizilip atırğan barlıq reformalardıń ózege bolıp tabıladı-degen edi elimizdiń birinshi prezidenti İ.A.Karimov óziniń “Ruwxıylıq insanniń, mámlekettiń kúsh qúdireti”[2] - atamasındağı miynetinde.

Shında da Ózbekistan gárezsizlikke eriskennen soń jaslardı ádep-ikramlılıqqa tárbiyalawda ata-baba násiyatlarınan, bay miyraslardan paydalanıwğa jol ashıldı. Solardıń biri xalıqtıń kórkem óneri dóretpeleri jaslardı ádep-ikramlı etip tárbiyalawda xalıq milliy qosıqlarınıń tutqan ornı oğada ullı. Mısalı: balalardı muzikalıq jaqtan tárbiyalaganda olardı kompozitorlardıń dóretpeleri menen tanıstırıwdıń áhmiyeti óz aldına.

Milliy dástúrler tariyxıy dáwirlerde qáipleskeni sebepli muzıka sabağında milliy qosıqlarımız, oyinlarımız xalıqtıń mádeniyatı menen tıgız baylanısta.

Hár qanday muzikalıq shıǵarma adamnıń ishki dúnyasına qozǵaw saladı, estetikalıq jaqtan tásir etiw menen birge, adamlardıń kewil xoshın ortaqlastırıp, olardıń qarım-qatnas quralı bolıp esaplanadı.

Qaraqalpaq milliy qosıqları, ayaq oynları jas áwladlardı haqıyqıy insan etip tárbiyalawda ayırıqsha orınǵa iye. Muzıka arqalı hár tárepleme tárbiyalawda tálim-tárbiya birligin támiyinlew, kórgizbeli qurallardan paydalanıw awızeki dóretpeler hám milliy qosıqları, ayaq oynlar arqalı ádep-ikramlılıq, mehir - muxabbat, watanǵa sadıqlıq siyaqlı páziyletler qáiplesip baradı.

Muzıka tárbiyası tariyxıy xarakterge iye bolıp jámiyettiń rawajlanıwı menen tıgız baylanıslı boladı. Mısalı qosıq arqalı balanıń ata-anaǵa, óz jaqınlarına, tuwılǵan jerine watanǵa mehir-muxabbat sezim tuyǵıların oyatıwshı qural sıpatında seziledi.

Muzıka baslawısh klass oqıwshılarınıń tárbiyasında úlken áhmiyetke iye. Sebebi bul waqıtta úyreniletuǵın qosıqlardıń tematikası belgili bir maqsetke qaratılǵan boladı. olar: Watan haqqında, ana haqqında, jil máwsimleri, bayramlar, úy háywanları hám taǵı basqalar haqqında bolıwı múmkin.

Házirgi kúnde bilimlendiriw xizmetkerleri aldında jas áwladta joqarı ilimiy kóz-qarastı qáiplestiriw zaman talapları menen teń qádem qoyatuǵın erkin pikirleytuǵın jas áwladtı tárbiyalaw wazıypaları tur. Prezidentimiz sózi menen aytqanda “májbúriy kónlikpeler ornına sanalı tártip” bolıwı kerek.

Oqıtıwshınıń bas wazıypası oqıwshılarda gárezsiz pikir júritiw kónlikpelerin payda etiwden ibarat. Gárezsiz pikirlew tiykarında insan dúnyanıń jańa kórinisin kóz aldına keltiredi, jańalıqlar dóretdedi, dóretiwshilik qıladı, jámiyetimizde bolıp atırğan processlerdi óz oy-pikirinen ótkizedi. Jaslardı erkin gárezsiz pikirlewge úyreter ekenbiz, olardı óz aqlı, pikiri menen gárezsiz turmıs keshiriwge tayarlaymız. Jaslardı bunday ruwxta tárbiyalaw bilimlendiriwdiń tiykarǵı maqseti bolıp esaplanadı. “Jasında berilgen bilim-tasqa oyılǵan naǵıs” deydi dana xalqımız.

Sonlıqtan birinshi gezekte baslawısh klass oqıwshılarınıń qızıǵıwshılıgın, intasın arttırıw lazım. Bul orında mekteptiń tutqan ornı girewli. Sebebi mekteptiń tiykarǵı wazıypası keń maǵlıwmatlı, hár tárepleme rawajlanǵan insanlardı tárbiyalawdan, oqıwshılardı oqıw jobasındağı hár bir páнге baylanıslı tereń hám puxta bilimler menen qurallandıruwdan ibarat.

Noyabr, 2025-Yil

Baslawish klassta oqıwshılardıń oqıwǵa bolǵan qızıǵıwshılıǵın oyatıwda oqıtıwshınıń kásiplik sheberligi, yaǵnıy sabaqtı qızıǵarlı etip óte alıwı, balanı ózine tarta biliwi úlken áhmiyetke iye. Belgili bolǵanıday muzıka óziniń sezımtallıǵı arqalı balalardıń ıqlasın ózine tartıp, aqıl-oy pikirlew seziminiń qalıplesiwine bir qansha tásirin tiygizedi. Muzıka sabaǵı tárbiya sabaǵı delinedi. Sonlıqtanda “Muzıkalıq tárbiyasız balanıń sana-sezimin, aqıl-oyın rawajlandırıwǵa erise almaymız” degen edi ataqlı pedagog V.A.Suxomlinskiy.

Demek muzıka sabaǵı baslawish klass oqıwshılarınıń hár tárepleme rawajlanımında tiykar boladı desek qátelespeymiz. Muzıka biziń ómirimizde keń orındı ielegen, insan shaxsın hár tárepleme rawajlandırıwda hám kamal taptıwda áhmiyetli orındı tutatuǵın kórkem óner túrleriniń birinen bolıp esaplanadı. Al muzıka tárbiyası bolsa, gózzallıq tárbiyasınıń tiykarǵı hám quramalı sıpatlarınan biri, ol átirapimizdaǵı barlıq gózzallıqlardı tuwrı qabıl etiwge hám onı qádirlewge úyretedi. Sonlıqtan da jas áwladqa gózzallıq haqqında tárbiya beriwde ulıwma bilim beretuǵın mekteplerdegi muzıka sabaqlarınıń ótiliwı úlken áhmiyetke ie. Sebebi jas óspirimler, jaslar gózzallıqtı seziniwdi, kórkem ónerdiń álwan túrli sırların túsiniwdi hám qádirlewdi, hám onnan ilhám alıwdı dáslep mektepten úyrenedi.

Qaraqalpaq muzıka mádeniyatı eski hám bay tariyxqa iye. Onıń mazmunında xalqımızdıń milliy ruwxıyatı, joqarı insanıy páziyetleri gárezsizlik ushin gúresi hámde arız w úmitleri bayan etiledi. Bul ullı mánawiyatımız jas áwladtıń mádeniyatı hám milliy ańınıń payda bolıwına jaqsı qural bolıp esaplanadı.

Muzıka tálim-tárbiyasınıń maqseti jas áwladtı milliy muzıka mıyrasımızǵa iyelik ete alatuǵın hámde ulıwma muzıka baylıǵımızdı tuńlay alatuǵın mádeniyatlı insan dárejesinde ósiriwden ibarat. Bunda oqıwshılar muzıka kórkem ónerin barlıq gózzallıqları menen úyreniwleri, kópshilik bolıp qosıq aytıw, ayaq-oyın oynaw hám dóretiwshilik kónlikpelerin payda etiw hám rawajlandırıw tiykarǵı maqsetlerdiń biri bolıp esaplanadı. Bunıń ushin hár bir oqıwshınıń muzıkaǵa bolǵan qızıǵıwshılıǵın rawajlandırıp, muzıkaǵa bolǵan mehrin hám ıqlasın arttırıw, muzıkadan zárúr bilim hám ámeliy kónlikpeler shegarasın payda etiw, ziyrek oqıwshılardıń muzıkalı rawajlanıwı ushin zárúr jaǵdaylar jaratıp beriw menen olardıń talabın qanaatlandırıw muzıka tálim - tárbiyasınıń tiykarǵı wazıypası bolıwı lazım.

Muzıkalıq tárbiya bul-muzıkalıq óneri arqalı táseri balanıń jeke basın yaǵnıy muzıkalıq intasın, estetikalıq kóz-qarasın qalıplestiriw degen sóz. Balalardı gózzallıqqa, ádep-ikramlılıqqa tárbiyalawda mekteptegi muzıka sabaǵınıń áhmiyeti úlken. Muzıka sabaǵı balalarda sezgirlikti, shaqqanlıqtı, qosıqlardı durıs aytıwdı, muzıkaǵa degen qızıǵıwshılıqtı, súyispenshilikti tárbiyalaydı. Balalardı hár túrli muzıkalıq shıǵarmalar menen tanıstırıp, olardıń muzıkalıq táserlerin bayıtadı. Baslawish klasslarda muzıka sabaǵında balalardı qosıq aytıwdıń ápiwayı túrine hám usıǵan say háreketler islewge úyretiwimiz kerek.

Paydalanılǵan ádebiyatlar

1. Prezident Shavkat Mirziyoevtiń bassılıǵında 2023-jil 22-dekabr kúni Respublikalıq Ruwxıyılıq hám aǵartıwshılıq keńesiniń keńeytilgen májilisi.
2. Karımov.I.A. “Yuksak mánawiyat yengilmas kuch”, T.Mánawiyat 2008-yil.